

Nos fritillum dicimus. Nuovi dati sulla cultura materiale ludica di Pompei.

*i dadi sono indifferenti: come posso sapere i punti che verranno?
Ma servirmi con diligenza e con abilità dei punti che sono venuti,
ecco appunto quale è il mio compito.*
Epitteto, *Diatriba*, II.5.3

Nella letteratura archeologica di Pompei è invalso utilizzare la definizione di ‘fritillo’ per indicare dei vasetti acromi di morfologia cilindrica e ovoido/piriforme, genericamente interpretati come bussolotti per i dadi¹.

Il vocabolo *fritillus* compare in diversi autori latini come termine strettamente legato al gioco e allusivo al peculiare suono prodotto durante il suo scuotimento (deriverebbe dal verbo *fritinnio*)²: Seneca parla di *resonante fritillo*³, mentre in un passo di Marziale si canta *blanda vagus alea December incertis sonat hinc et hinc fritillis*⁴. Il forte legame con la sfera ludica è evidente anche in un passo di Giovenale, dove si ammonisce che *si damnosa senem iuvat alea, ludit et heres bullatus parvoque eadem movet arma fritillo*⁵.

Un sinonimo di *fritillus* era *phimus*, un vocabolo di origine greca⁶; Orazio, nelle *Satire*, ricorda un tal *Volanerius* che, afflitto da artrite alle mani, mantenne al suo servizio una persona *qui pro se tolleret atque mitteret in phimum talos*⁷.

Il grammatico Porfirione, in epoca tarda, commentò la parola *phimum* spiegando che *nos fritillum dicimus in quo coniectae tesserae agitataeque mittuntur*⁸; l'appartenenza dei due vocaboli al medesimo dominio semantico è sottolineata dal fatto che, secondo altri, il *fritillus* [...] *phimum dicitur*⁹; dunque, *phimus* era lo strumento, esattamente come il *fritillus*, *ex quo coniciuntur tesserae ne possit fallis, qui cum altero ludit*¹⁰.

This research is part of the project ERC Advanced, Locus Ludi. The Cultural Fabric of Play and Games in Classical Antiquity (2017-2022) (European Union's Horizon 2020 research and innovation programme, grant agreement No 741520) based at the university of Fribourg CH. Sulle coordinate metodologiche del progetto si veda Dasen 2018; Dasen 2019a; Dasen 2019b; Schädler 2019a; Dasen/Schädler 2019; Dasen/Vespa 2020. Per una panoramica si veda la pagina web: <https://locusludi.ch/>

¹ Anche nella bibliografia recente questo tipo di oggetti è etichettata con il termine di ‘fritillo’, si veda ad esempio Castiglione Morelli 2015, 351.

² Per una panoramica sulle fonti si veda Mau 1910; Saglio 1918, 1341; Hirschmann 1998.

³ Sen. *Apocol.* 15.1.

⁴ «il libero dicembre fa risuonare qua e là, nel piacevole giuoco dei dadi, i bossoli dall'esito incerto» (trad. Giuseppe Norcio); Mart. 4.6-7; Soldevila 2006, 181-182.

⁵ «se al vecchio piacciono i rovinosi dadi, anche l'erede vi gioca quando ha ancora il ciondolo al collo» (trad. Biagio Santorelli); Juv. 14.4-5.

⁶ Mau 1910, 109; Anecchino 1977, 199-200.

⁷ «che raccogliesse e imbussolasse in luogo suo i dadi» (trad. Tito Colamarino e Domenico Bo); Hor. *Sat.* 2.7.16-17.

⁸ Porph. S. 2.7.17

⁹ Schol. *ad Juv.* 14.5.

¹⁰ Schol. Cruq. *ad Hor.* 2.7.17.

È interessante notare come tra gli scrittori e gli scoliasti di età tardo-antica ci fosse una certa confusione terminologica intorno agli strumenti ludici; in alcuni casi, infatti, *fritillus* viene indicato come sinonimo di *pyrgus*, o *turricula*¹¹.

Quest'ultimo era un dispositivo ludico che nella forma ricordava una piccola torre (da cui il nome), utilizzato per evitare i lanci truccati¹²; introducendo i dadi dalla superficie superiore, essi giungevano alla base, dopo essere rotolati attraverso diversi piani inclinati posizionati all'interno¹³.

Le due tipologie di oggetti erano morfologicamente molto diverse tra loro, ma essendo dotate della medesima funzione, subirono nel tempo un progressivo slittamento semantico sino a giungere a una definitiva sovrapposizione¹⁴.

Come detto poco sopra, a Pompei il termine fritillo è entrato nel vocabolario archeologico, con l'inizio del secolo scorso¹⁵, come sinonimo di 'vasetto a forma di campanello', 'vasettino grezzo a corpo ovoidale a larga bocca', 'vasettino rustico di forma ovoidale' o di 'vasetto cilindrico'¹⁶.

Maria Anecchino è stata la prima a tentare di fare ordine nella questione; sino a quel momento, infatti, erano considerati *fritilli* solo gli esemplari di forma cilindrica (Fig. 1, b) (tipo 2 e sottotipi Anecchino), mentre gli altri, piriformi od ovoidi (Fig. 1, a) (tipo 1 e sottotipi Anecchino), erano etichettati come 'tappi d'anfora'¹⁷.

La studiosa riteneva invece che la forma piriforme/ovoide fosse quella che si prestava meglio all'uso come bussolotto, considerando gli altri piuttosto dei «rustici bicchieri» (ma non escludendo «all'occorrenza anche l'altro ufficio»¹⁸).

Questa inversione era proposta basandosi sia su argomentazioni di tipo morfologico che iconografico; la conformazione maggiormente sinuosa e la strozzatura del collo evitavano il rischio che i dadi potessero uscire mentre il bussolotto era agitato; l'ampio peduncolo alla sommità era invece funzionale a mantenere salda la presa mentre lo si scuoteva¹⁹.

A Pompei c'erano poi delle rappresentazioni di *fritilli* che, a detta dell'autrice, costituivano una controprova della sua interpretazione; si tratta di due noti affreschi a soggetto ludico, uno dalla *caupona* di

¹¹ Schol. ad Hor. 2.7.17: *phimum: pyrgum; alii fritillum dicunt*; Schol. ad Juv. 14.5: *fritillum pyrgum dixit*; Schol. Cruq. ad Hor. 2.7.17: *in pyrgum seu fritillum*.

¹² Costanza 2019, 188.

¹³ Sulle *turriculae* si veda Horn 1989; Cobbett 2008; Cobbett 2013; Cobbett 2020.

¹⁴ Questa sovrapposizione tra *fritillus* e *turricula* compare anche nei primi autori moderni che si sono occupati del gioco nell'antichità; ad esempio Becq de Fouquières, parlando del gioco dei dadi, dice «ajoutons enfon qu'on se servait d'un cornet pour agiter et jeter les dés, et d'une tour (πύργος, *turricula*); nous avons déjà dit que cette tour était un cornet cylindrique percé des deux bouts, à l'intérieur duquel se trouvaient des degrés que les dés dégringolaient en tombant», Becq de Fouquières 1869, 367-368.

¹⁵ Mau 1910.

¹⁶ Anecchino 1977, 198-199.

¹⁷ Anecchino 1977, 199.

¹⁸ Anecchino 1977, 199.

¹⁹ Anecchino 1977, 200.

Salvius (VI 14, 35-36)²⁰ e l'altro da una *caupona* della *Regio VI* (VI 1, 1.19)²¹, in cui degli avventori erano ritratti attorno a una *tabula lusoria*; in entrambi i casi, uno dei giocatori avrebbe tenuto in mano, secondo la studiosa, un frittillo, riconoscibile dalla larga bocca, dunque della stessa tipologia dell'esemplare ben visibile sull'insegna di una *taberna lusoria* (VI 14, 28)²².

La nuova proposta della Anecchino non aveva ricadute solo locali, ma andava a toccare una questione che riguardava un più ampio orizzonte; l'enigma legato alla funzione di questi oggetti attraversava trasversalmente tutte le regioni dell'impero dove ne fossero rinvenuti degli esemplari. Dalla Britannia all'Italia, dalla Spagna alla Germania, le posizioni degli studiosi variavano da un cauto 'agnosticismo' alle più diverse interpretazioni²³: tappi o ventose-cavatappi per anfore, 'vasetti per volticine' (ovvero materiale da costruzione usato per alleggerire il peso delle volte), passando dall'utilizzo come unguentari e arrivando a quello come lampade o lucerne²⁴.

Venivano dunque aperte nuove prospettive sulla questione, sebbene non mancasse qualche cono d'ombra come evidenziato qualche anno più tardi da Carlo Pavolini; analizzando il materiale di Ostia, lo studioso, ammetteva che, tra tutte le spiegazioni disponibili, quella della Anecchino urtava «contro minori ostacoli diretti»²⁵, sebbene mancasse «la conferma di una documentazione sicura»²⁶.

A detta di Pavolini, alcune argomentazioni, soprattutto quelle di carattere iconografico, non erano soddisfacenti e a ciò si sommava il fatto che molti oggetti di Ostia avevano il collo così stretto da non poter permettere la fuoriuscita dei dadi. Era quindi meglio evitare, cautamente, un'interpretazione univoca, anche considerando che «diversi tipi di vasetti avessero funzioni diverse, e che riutilizzazioni e usi secondari fossero comuni»²⁷.

Una fortunata scoperta vicino a Bevagna (PG) ha contribuito non poco a rendere più salde le posizioni della Anecchino; nel 1979 lo scavo della locale necropoli di età romana ha permesso di documentare, tra gli oggetti del corredo di una incinerazione, due vasetti acromi piriformi in associazione a due dadi, lasciando pochi dubbi, in questo caso, circa la loro funzione ludica. Da una parte il «rinvenimento viene a confermare dunque la recente ipotesi [...] riguardo ai 'vasetti' specificatamente ovoidi e piriformi: quella cioè di identificarli con bossoli per il gioco dei dadi (*fritilli*)»²⁸; naturalmente non andava esclusa la

²⁰ Anecchino 1977, 203-204, figg. 5-6; Giacobello 2015a, 37, figg. 1-2. Struttura forse più correttamente da indicare con il termine *popina*, Grossi 2011, 28. Sulla terminologia riguardante le strutture ricreative a Pompei si veda: Ellis 2004, 371-375; DeFelice 2007, 474-476; Ruiz de Arbulo/Gris 2017, 153-156; Grossi 2017, 33-39.

²¹ Anecchino 1977, 204-205, figg. 7-8; Giacobello 2015a, 38, fig. 3. Struttura da indicare più correttamente con il termine *popina*, Grossi 2001, 28.

²² Anecchino 1977, 207, fig. 9; Giacobello 2015a, 39, fig. 4.

²³ Per una panoramica sulle varie proposte interpretative si veda Lusuardi Siena 1973-1974; Mayer i Olivè 2008, 223-224; Tassinari 2018, 253-254 con bibliografia.

²⁴ Pavolini 1980, 1009-1013 e relativa bibliografia.

²⁵ Pavolini 1980, 1012.

²⁶ Pavolini 1980, 1012.

²⁷ Pavolini 1980, 1013.

²⁸ Egidi 1983, 286.

possibilità, come già rimarcato da Pavolini, che tali oggetti «possano aver avuto, a seconda dei diversi tipi, utilizzi diversi o reimpieghi di vario genere»²⁹.

Sulla questione è tornata più recentemente Penelope Allison a proposito del materiale pompeiano, con un approccio decisamente più cauto³⁰; la studiosa, correttamente, mette in guardia dal considerare tutti gli oggetti della stessa categoria come dotati della medesima funzione.

Viene sottolineato che la morfologia non è sufficiente, da sola, ad attribuire un uso univoco ai vasetti ovoidi/piriformi e cilindrici rinvenuti a Pompei³¹: dunque «*the presence alone of such a vessel should not be taken as indicating any specific activity*»³².

Di conseguenza, ai cosiddetti *fritilli*, non sarebbe possibile attribuire *a priori* un valore ludico dato che, a dire della studiosa, «*no such vessel have been found in direct association with artifacts that can be definitely identified as gaming objects (for example, gaming boards or die)*»³³.

Bisogna quindi evitare il rischio di entrare in discorsi circolari e di utilizzare la presenza di *fritilli*, *ipso facto*, come traccia di attività ludiche; solo un'attenta analisi dei contesti da cui essi provengono «*might assist in ascertaining whether in fact they were habitually associated with other identifiably gaming implements or whether each vessel type occurs in a variety of assemblages*»³⁴.

In molti casi un approccio acritico alla questione ha portato a una sorta di cortocircuito; leggendo i resoconti di scavo è facile imbattersi nel termine fritillo, ma considerare meccanicamente tutti gli oggetti chiamati in questo modo come bussolotti per dadi non solo è azzardato dal punto di vista interpretativo, ma anche dannoso perché porterebbe a sovrastimare la diffusione delle attività ludiche in città.

In questa sede si è ritenuto che l'unica controprova decisiva a conferma dell'uso ludico di questi oggetti consista nell'individuare una loro associazione diretta con altri strumenti da gioco, dotati di una funzione ludica primaria, come dadi, astragali e varie tipologie di *tesserae lusoriae*³⁵.

Ma anche in questo caso bisogna evitare il rischio di incappare in discorsi circolari ovvero di utilizzare tipologie di oggetti, la funzione è tutt'altro che accertata, per confermare l'ipotesi che i 'nostri' vasetti acromi cilindrici e ovoido/piriformi fossero effettivamente utilizzati come bussolotti.

Spinosa, ad esempio, è la questione relativa alle semisfere in vetro colorato, capillarmente diffuse in tutte le province dell'impero, e oltre.

²⁹ Egidi 1983, 286.

³⁰ Allison 1999, 62-63; Allison 2004, 58-59.

³¹ Allison 1999, 62-63.

³² Allison 2004, 59.

³³ Allison 2004, 59.

³⁴ Allison 1999, 63.

³⁵ Si è consapevoli che oggetti come dadi e astragali possono avere una funzione diversa da quella ludica, ad esempio magica o mantica (si veda Costanza 2019, 186-197), ma per quelli in catalogo l'impiego in altre pratiche che non siano giochi non può essere dimostrato con i dati archeologici a disposizione.

Generalmente nelle relazioni di scavo e nelle pubblicazioni, relative non solo a Pompei³⁶, esse vengono riportate come ‘bottoni in pasta vitrea’, ‘sferette in pasta vitrea’ o ‘pedine in pasta vitrea’³⁷, in quest’ultimo caso includendole implicitamente entro la sfera ludica.

Non si può qui affrontare questa intricata problematica, ma il dibattito in proposito è stato recentemente stimolato dalla proposta della Cool che ha suggerito di individuare nella dimensione una *ratio* per comprenderne la funzione³⁸.

Si tornerà più ampiamente sulla questione in altra sede³⁹; basti qui dire che nel presente lavoro l’unico parametro ritenuto valido per conferire un valore ludico a questo materiale è la sua associazione con quelle tipologie di giochi prima accennate (dadi, astragali, pedine e *tesserae lusoriae*)⁴⁰; dal punto di vista terminologico si è dunque preferito l’utilizzo di ‘semisfera in vetro’ piuttosto che di ‘pedina in vetro’, essendo il primo interpretativamente più neutro. Infatti, anche nel caso sia possibile accertare un impiego ludico, altra questione è definirne la modalità di utilizzo; ‘pedine’ sarebbero infatti solo gli esemplari mossi su una *tabula lusoria*, cosa particolarmente difficile da dimostrare considerando la totale assenza di tavole da gioco documentate in città⁴¹.

Tendo presente questi *caveat* metodologici⁴², si presentano di seguito alcuni contesti in cui sono state documentate associazioni dirette tra diverse tipologie di strumenti da gioco e vasetti acromi di forma ovoido/piriforme e cilindrica, dunque verosimilmente interpretabili come *fritilli*.

I contesti vengono presentati seguendo un ordine progressivo in base alla *Regio*, all’*Insula* e al ‘numero civico’.

1. *Fullonica* di *Stephanus* (I 6, 7). (Figg. 2-4) (Tab. 1)

³⁶ Questa tipologia di oggetti è generalmente interpretata come materiale ludico anche nei contesti provinciali, per la Britannia si veda Cool/Baxter 2002, 370-375, tab. 2, fig. 2; per la Spagna, Carretero Vaquero 1998, 127, fig. 3; Alonso/Sabio Gonzales 2017.

³⁷ Così sono state interpretate le semi-sfere in vetro colorato rinvenute nell’ambiente 1 della Casa del Menandro, insieme a due dadi; Varone 2003, 193; questa associazione è stata interpretata come traccia di attività ludica dalla Allison; Allison 2004, 76. Come pedine sono state interpretate anche le semi-sfere in vetro rinvenute, non in associazione con altro materiale ludico, nella casa di *Iulius Polybius*, Castiglione Morelli 2015, 351. Anche in Arletti et al. 2006 le semi-sfere sono considerate pedine da gioco. Per altri esempi si veda Cool 2016, 158.

³⁸ Cool 2016, 164-166.

³⁹ È in preparazione da parte dello scrivente un lavoro dedicato specificatamente a questa problematica.

⁴⁰ Un valore ludico è stato dato all’associazione tra 20 semi-sfere in vetro colorato e due dadi, rinvenuti nel vano 1 della Casa del Menandro; Varone 2003; Allison 2004, 76; Allison 2006, 395. Per altri contesti non pompeiani in cui semi-sfere in vetro sono state trovate con altro materiale ludico si veda ad esempio il vano 18 della *domus* del Ninfeo di Cremona, Cecchini/Bianchi/Diani 2015, 123-124; Tassinari 2018, 254.

⁴¹ Che siano esistite *tabulae lusoriae* in città è desumibile da prove indirette; ad esempio, nei già citati affreschi della *caupona* di *Salvius* (VI 14, 35-36) e in quella VI 1, 1.19 compaiono tavole da gioco mobili, verosimilmente in materiale deperibile.

⁴² Per le ultime prospettive teoriche circa l’approccio alla realtà pompeiana si veda anche Zanella 2020; Coralini 2020.

Il primo *set* ludico individuato proviene dalla *fullonica* di *Stephanus*⁴³ - una casa 'ad atrio' poi parzialmente trasformata in impianto produttivo⁴⁴ - così chiamata dal nome *Stephanus* menzionato su due programmi elettorali presenti sulla facciata⁴⁵.

L'ambiente, che si apriva direttamente sulla Via dell'Abbondanza, era quello più spiccatamente commerciale e legato al rapporto con la clientela⁴⁶, mentre subito alle sue spalle c'era un ampio atrio, dove aspetto privato e pubblico erano strettamente intrecciati sia dal punto di vista spaziale che temporale⁴⁷, sebbene esso fosse dotato «*primarily domestic character*»⁴⁸.

Nell'angolo Nord-Est di questa stanza, è stato rinvenuto durante gli scavi un armadio in legno con all'interno un insieme eterogeneo di materiali; tra questi si segnalano «un frittolo cilindrico»⁴⁹, «due astragali»⁵⁰, «un dado [...] recante in 4 facce i segni 1, 2, 5 e 6, mentre i segni 3 e 4, poiché il dado è attraversato da un foro cilindrico, dovevano essere sui tappi che chiudevano le due estremità opposte del foro»⁵¹; «tre pedine a sezione di sfera, di vario colore: con esse devono forse connettersi, come occorrenti forse per un gioco, quarantadue piccole ghiaie lenticolari, di pietra, e sette ghiaie artificiali di terracotta risultanti da cocci smussati»⁵² e infine «una tessera anfiteatrale di osso, recante da una parte, in campo limitato da cerchi concentrici rilevati, l'emblema di una testa di maiale e dall'altra, in cifre romane e greche, il n. 14 rozzamente inciso (XIV e sotto ΙΔ)»⁵³.

In questa sede⁵⁴, leggendo i dati nel loro complesso, pare possibile ricostruire un *set* da gioco composto da: 1 vasetto ovoide in ceramica (inv. 1469), 2 astragali (inv. 1496), 1 dado (inv. 1497)⁵⁵, 1 'pedina alessandrina' (inv. 1507)⁵⁶, 3 semisfere in vetro (inv. 1498B-D), 42 ciottoli⁵⁷, e 7 ritagli ceramici⁵⁸.

Data la collocazione liminale dell'armadio, proprio al passaggio tra l'atrio e la parte aperta alla clientela, è difficile stabilire se gli oggetti fossero utilizzati nel contesto domestico, o in quello a carattere più spiccatamente commerciale (sebbene questa differenza riguardi più le nostre categorie mentali che la

⁴³ PPM I 1990, 332-351.

⁴⁴ Pirson 2007, 463-466.

⁴⁵ CIL IV, 7172; CIL IV, 7174; Della Corte 1954, 238-239.

⁴⁶ Bradley 2002, 27, fig. 8; Flohr 2003, 448.

⁴⁷ Flohr 2009, 181; Flohr 2011, 92.

⁴⁸ Flohr 2011, 93.

⁴⁹ Della Corte 1912, 286.

⁵⁰ Della Corte 1912, 286.

⁵¹ Della Corte 1912, 286-287.

⁵² Della Corte 1912, 287.

⁵³ Della Corte 1912, 287.

⁵⁴ In passato, è stato proposto di interpretare il dado, gli elementi in vetro e i ciottoli come gli elementi di una collana (Flohr 2011, 93), ma pare un'interpretazione poco verosimile essendo le semi-sfere prive di foro passante.

⁵⁵ Sui dadi e sulle modalità della loro documentazione si veda Béal 1983, 349-354; Poplin 2004-2005; Feugère 2013; Giacobello 2015b; de Voogt/Eerkens 2018, 99-101; Manniez 2019.

⁵⁶ Questi oggetti sono stati generalmente etichettati come 'tessere alessandrine', si veda Bianchi 2015 con bibliografia; anche Bianchi cs. In questa sede si è preferita la definizione 'pedine alessandrine'.

⁵⁷ Di questi non è stato possibile effettuare un'analisi autoptica.

⁵⁸ Di questi non è stato possibile effettuare un'analisi autoptica.

realità pompeiana)⁵⁹; ma dato il carattere funzionalmente ‘fluidico’ di questa parte della casa i due aspetti rappresentano verosimilmente i due lati della stessa medaglia.

2. Casa con bottega (I 9, 8)⁶⁰. (Figg. 5-8) (Tab. 2).

È un edificio caratterizzato da un atrio largo, ma poco profondo e privo di *impluvium*, con tetto chiuso a un solo spiovente⁶¹; anche in questo caso, come per la *fullonica* di *Stephanus*, si tratta di una struttura, a destinazione produttivo-residenziale⁶².

I materiali da gioco sono stati rinvenuti in un vano dell’edificio, collocato nella parte più interna e subito a ridosso di uno spazio aperto, forse da interpretare come giardino. Di difficile comprensione è la funzione dell’ambiente, interessato dalla presenza di una variegata suppellettile e di un grande numero di lucerne in terracotta (più di una ventina)⁶³.

Comunque sia, gli oggetti che si possono considerare pertinenti ad attività ludica sono: 4 vasetti in ceramica di forma grossomodo cilindrica (inv. 9313), 5 pedine in osso (inv. 9345-9346, 9348-9350)⁶⁴ e 6 semisfere in pasta vitrea (inv. 9360); a questi, va aggiunto un altro vasetto acromo (9315A), chiamato dagli scavatori ‘frittillo’⁶⁵, rinvenuto con all’interno diverse semisfere in vetro di vario colore (9315)⁶⁶.

3. Casa con bottega (I 9, 9) (Figg. 9-11) (Tab. 3).

Subito a Sud di quello precedentemente descritto, è stato individuato un altro edificio, anche in questo caso a destinazione produttivo-residenziale⁶⁷; un set ludico è stato documentato in un vano situato proprio all’ingresso⁶⁸.

⁵⁹ Allison 2009, 15.

⁶⁰ Giornale degli Scavi 4 Luglio 1952; sulla struttura si veda anche Ciarallo 2012, 399-402.

⁶¹ PPM II 1991, 138.

⁶² Fiorenza Proto analizzando nel complesso i materiali provenienti da questa struttura non ne identifica una chiara destinazione d’uso, etichettandola come ‘incerta’, Proto 2006, 26; Cirillo et al. 2015, 723.

⁶³ Giornale degli Scavi 4 Luglio 1952; la difficoltà di comprendere la funzione di un ambiente in base alla cultura materiale è evidenziata in Allison 2001, 105-106.

⁶⁴ Questi gettoni non possono essere definiti di tipo alessandrino presentando le due iscrizioni sulle facce opposte, Bianchi cs.

⁶⁵ Giornale degli Scavi 4 Luglio 1952.

⁶⁶ Gli scavatori indicano che il vasetto acromo conteneva «alcuni bottoni di varie forme, di vario colore e grandezza», Giornale degli Scavi 4 Luglio 1952. Nei magazzini sono conservate 7 semi-sfere di vetro colorato (inv. 9315).

⁶⁷ Si tratterebbe di un’abitazione con annessa *officina pigmentaria*, si veda Proto 2006, 18, fig. 5; 26; Cirillo et al. 2015, 723. Ma più verosimilmente si tratta di un *atelier* in cui veniva praticata la pittura a fresco o su cavalletto, si veda Tuffreau-Libre 1999, 69; Brun et al. 2003, 24.

⁶⁸ Giornale degli Scavi 27 Luglio 1952.

Questo - forse conservato in piccolo armadio in legno insieme a molti altri oggetti⁶⁹ - è costituito da 1 dado (inv. 9495), 1 vasetto acromo piriforme (inv. 9500)⁷⁰ e 20 ciottoli di forma lenticolare (inv. 9497)⁷¹.

4. Casa di *M. Fabius Secundus* e *Optata* o Casa delle origini di Roma (V 4, 13)⁷² (Figg. 12-14) (Tab. 4).

Le ricerche effettuate in questa struttura vennero condotte nell'Aprile del 1903⁷³, e poi pubblicate nel volume di *Notizie degli Scavi* del 1905⁷⁴. L'edificio prende il nome da un graffito di saluto⁷⁵, collocato presso l'ingresso, rivolto da una figura femminile (*Optata*) a un tal *Secundus*, che si è ritenuto essere il proprietario della casa, come pare poi confermato dal rinvenimento, all'interno della stessa costruzione, di un sigillo con il nome *M. Fabius Secundus*⁷⁶. Lo stabile è indicato anche con il nome di 'Casa delle Origini di Roma' per la presenza di un affresco con soggetto mitologico raffigurante l'allattamento dei due gemelli divini da parte della lupa⁷⁷, collocato nella parte più interna della struttura.

Strettamente connesso a quest'ultimo, quasi ne fosse l'anticamera, era un vano, caratterizzato da pareti prive di decorazione con alto zoccolo in laterizio e pavimento in *opus signinum*⁷⁸; qui, addossato alla parete occidentale, fu documentata «una cassa o armadio»⁷⁹ in cui si rinvennero, tra le altre cose, 1 vasetto acromo cilindrico (inv. 55382)⁸⁰, 5 dadi in osso (55386-55390), 5 'pedine' in osso⁸¹, 1 tazzina con all'interno 20 semisfere in vetro⁸².

5. Casa di *Iulius Polybius* (IX 13, 3) (Figg. 15-16) (Tab. 5).

La casa di *Iulius Polybius* è un'ampia *domus* affacciata sul lato Nord della via dell'Abbondanza⁸³; la struttura, piuttosto articolata planimetricamente, presenta nella porzione posteriore uno spazio aperto circondato

⁶⁹ Tuffreau-Libre 1999, p. 68.

⁷⁰ Nel medesimo vano furono rinvenuti circa un centinaio di vasetti acromi di varia morfologia, contenenti tracce di colore; di questi solo quello che non presentava tracce di pigmento all'interno è stato considerato come bussolotto; si veda *Giornale degli Scavi* 27 Luglio 1952. Sul medesimo contesto si veda Tuffreau-Libre 1999, 65-66, fig. 3; Brun et al. 2003, 24-28; Proto 2006, 26.

⁷¹ Di questi ne sono conservati solo 15.

⁷² PPM III 1991, 1062-1068.

⁷³ *Giornale degli Scavi*, 6 Aprile 1903.

⁷⁴ Sogliano 1905, 85-97.

⁷⁵ Sogliano 1905, 86; *Optata Secondo suo salutem*, CIL IV 6755.

⁷⁶ Sogliano 1905, 97 *Della Corte* 1965, 110.

⁷⁷ Sogliano 1905, 93-96; PPM III 1991, 1064-1067.

⁷⁸ Sogliano 1905, 92.

⁷⁹ Sogliano 1905, 92.

⁸⁰ Nei *Giornali di Scavo* si parla di un solo 'vasettino', mentre nella pubblicazione si indicano «due vasettini con avanzi di colore (?)», Sogliano 1905, 92. Nel resoconto degli scavatori si segnala che il vasettino conteneva «avanzi di materia organica», situazione che non pare ostare all'uso dell'oggetto come bussolotto. Tali avanzi potrebbero infatti essere i resti del tappo, in materia organica, o il risultato dell'intrusione all'interno del vasetto dei resti dell'armadio in legno in seguito a fenomeni post-deposizionali.

⁸¹ Di queste non è stato possibile effettuare un'analisi autoptica; per questo motivo si utilizza il termine 'pedine' impiegato nei diari di scavo e nella pubblicazione, Sogliano 1905, 93.

⁸² «pedine di pasta vitrea», Sogliano 1905, 92.

⁸³ De Franciscis 1988; Zevi 1996; Fergola 2003; Castiglione Morelli et al. 2015.

da un peristilio. Qui, addossati al muro orientale⁸⁴, vennero rinvenuti durante lo scavo, effettuato nell'Aprile del 1973, ben cinque armadi in legno in cui era conservata una gran congerie di materiale⁸⁵; da uno di questi provenivano⁸⁶, tra le altre cose, 9 dadi in osso (inv. 229 - P22416)⁸⁷ e un «bicchiere di terracotta»⁸⁸, come diligentemente registrato nei Giornali degli Scavi⁸⁹.

6. Villa dei Misteri (Figg. 17-19) (Tab. 6).

Poco fuori Porta Ercolano è situata la celebre Villa dei Misteri⁹⁰, una grande e ricca struttura, che deve il suo nome alla nota serie di affreschi provenienti da un vano collocato nella parte occidentale⁹¹. Come di norma per le strutture distribuite nel contado pompeiano, accanto alla parte abitativa era presente un'area dedicata alle attività produttive e specialmente a quella vinicola, come testimoniano gli spazi destinati all'attività di spremitura e di stoccaggio⁹².

Proprio durante l'indagine del vano in cui era collocato il *torcularium*⁹³, la pressa per l'uva, furono rinvenuti due vasetti acromi, uno di forma piriforme e l'altro ovoidale, che lo scavatore non esitò a chiamare «fritilli»⁹⁴; provenienti dall'ingresso di un vano adiacente⁹⁵, quindi a diretto contatto spaziale, sono due dadi e 40 semisfere in vetro⁹⁶, lasciati direttamente sul pavimento.

Verosimilmente il *set* ludico era dunque composto da due vasetti acromi (inv. 4481), due dadi (4460) e quaranta semisfere in vetro (inv. 4461A-D)⁹⁷.

7. Dalla morfologia ai contesti. Nuove prospettive per la definizione di *fritillus*

Questa breve panoramica su alcuni *sets* ludici provenienti da Pompei ci consente di affrontare diverse questioni, legate ai cosiddetti fritilli. La prima domanda, che pare naturale porsi, è quella riguardante la proposta fatta a suo tempo dalla Anecchino, domanda che si sono ripetuti in molti: è corretto interpretare i vasetti acromi di forma ovoido/piriforme come bussolotti per dadi? Il quadro è chiaro,

⁸⁴ Giornale degli Scavi 1973, mese di Aprile; Grimaldi 2015, 278, fig. 1.

⁸⁵ Gli armadi erano probabilmente collocati in quella posizione in maniera provvisoria, considerando i lavori di restauro che si stavano svolgendo nella casa al momento dell'eruzione; Grimaldi 2015, 271.

⁸⁶ Più precisamente da quello indicato dagli scavatori con il numero IV.

⁸⁷ Già pubblicati in Borriello et al. 1996, 237, scheda n. 296.

⁸⁸ Giornali di Scavo, 9 Febbraio 1973.

⁸⁹ Di questo oggetto non è stato possibile effettuare un'analisi autoptica.

⁹⁰ Maiuri 1960; Richardson 1997, 355-360.

⁹¹ Maiuri 1960, 51-84; Logenfellow 2000; Bergmann 2007.

⁹² Per la villa Regina a Boscoreale si veda De Caro 1994, 35-46; per la struttura rinvenuta in località Ponticelli (NA), Cascella, Vecchio 2012, 172-175; sulle ville di Terzigno, Cicirelli 1989; Cicirelli 2003; sulle ville rustiche di Scafati (via Spinelli e via Poggiomarino), De' Spagnolis Conticello 1993-1994.

⁹³ Maiuri 1960, 40-44. Nella pianta edita da Maiuri il *torcularium* è indicato con i numeri 48 e 49, mentre il vano numero 27 è un lungo corridoio che metteva in comunicazione il grande peristilio centrale con il *torcularium* e la cella vinaria

⁹⁴ Giornale degli Scavi, 7 Marzo 1930.

⁹⁵ «Nell'angolo sud-ovest dell'ambiente N° 50, poggianti sul pavimento», Giornale degli Scavi, 7 Marzo 1930.

⁹⁶ «quaranta bottoni in pasta vitrea di varia grandezza», Giornale degli Scavi, 7 Marzo 1930.

⁹⁷ È stato possibile fare un'analisi autoptica solo di 39 esemplari.

visto che circa la metà degli oggetti presentati in questa sede sono della tipologia che la studiosa riteneva essere tali.

Non si ha qui certamente la velleità di essere esaustivi dal punto di vista quantitativo, ma i dati presentati bastano per offrire una risposta; si può senza timore dire che, in maniera molto salomonica, i fritilli erano anche, ma non solo, i vasetti di forma ovoido/piriforme (Fig. 20).

È dunque sufficiente questo per risolvere l'annoso dibattito e poter di conseguenza interpretare in questo modo gli oggetti di entrambe tipologie? Certamente no.

Bisogna probabilmente rivedere i termini della questione e chiedersi se sino ad oggi ci si è posti le giuste domande. È necessario, ad esempio, abbandonare un approccio essenzialmente tipologico in favore di uno contestuale; si è da più parti sottolineato come questi oggetti potessero essere impiegati in funzioni diverse e riutilizzati in usi secondari. È dunque inutile sperare che la morfologia possa darci risposte definitive, risposte che possono essere ricavate solo dall'analisi funzionale degli altri materiali rinvenuti in associazione diretta con i 'nostri' vasetti acromi.

In questa sede ci si è dedicati a definire il possibile impiego ludico di questi oggetti, impiego che, in senso lato, non era verosimilmente l'unico, come dimostra la loro straordinaria diffusione in città e al di fuori di essa⁹⁸; per dirla con le parole di Pavolini, «se oggi più di ieri appare giustificata l'ipotesi che l'utilizzo primario o prevalente degli 'ovoidi e piriformi' fosse quello indicato dalla Anecchino, non siamo ancora autorizzati a pensare che tale funzione fosse l'unica. Resta plausibile, anzi, che «riutilizzazioni e usi secondari fossero comuni» e che, in generale, la strana serie di oggetti in questione rappresenti un tipico esempio di quella "multifunzionalità" più volte invocata⁹⁹.

Illuminante a tal proposito è quanto osservabile nel vano 1 della cosiddetta *officina pigmentaria* (I 9, 9); qui vennero rinvenuti circa un centinaio di vasetti acromi, di varia morfologia, contenti delle tracce di colore. Solo uno di essi, di forma piriforme (Fig. 9), non presentava resti di pigmento all'interno e fu verosimilmente utilizzato come oggetto ludico. Altri esemplari del tutto simili, indicati dagli scavatori come 'fritilli', contenevano invece resti di materia colorata; dunque, nello stesso contesto, oggetti della medesima tipologia erano impiegati in maniera differenziata.

D'altro canto, potevano far parte di un *set* da gioco anche oggetti dalla foggia assolutamente eccentrica rispetto al panorama formale sin qui considerato. Ci si riferisce, ad esempio, al vasetto acromo (Fig. 8, 2.5) - a corpo piriforme espanso verso l'alto, con basso collo bombato e labbro esovero - proveniente dalla struttura I 9, 8, all'interno del quale furono trovate diverse semisfere in vetro colorato.

Gli scavatori non esitarono a definirlo 'fritillo' ma dal punto di vista formale esso esula totalmente dalle categorie di cui abbiamo sinora parlato (cilindrica e ovoido/piriforme). Fatto singolare è che tra gli

⁹⁸ Più di 120 vasetti acromi di forma cilindrica sono stati trovati in un'officina ceramica a Pompei, si veda Cerulli Irelli 1977, 56-57; sul materiale di Ostia si veda Pavolini 1980.

⁹⁹ Pavolini 2000, 375.

studiosi non c'è concordanza su come definire oggetti di questa stessa tipologia, classificati di volta in volta come brocche, boccali, olle o unguentari¹⁰⁰. In tal senso è significativo anche sottolineare che nella casa *M. Fabius Secundus* e *Optata* (V 4, 13) fu invece rinvenuta una 'tazzina', il cui impiego ludico può essere colto solo grazie alle 20 semisfere in vetro documentate al suo interno.

Bisogna quindi riflettere sul fatto che ci potesse essere una reciprocità nell'impiego secondario; ovvero che strumenti ludici potessero essere poi impiegati in altre attività, e viceversa che oggetti con funzione primaria differente potessero essere successivamente coinvolti nelle pratiche da gioco.

A dimostrazione dell'estrema complessità della questione è necessario far notare che ci possono poi essere usi secondari pur all'interno della medesima sfera ludica; così un vaso acromo può essere utilizzato come bussolotto o, una volta concluso il gioco, per contenere le pedine, come testimoniato dai casi sopra presentati¹⁰¹. È dunque molto complicato ogni tentativo di irreggimentare i comportamenti umani, fluidi per loro natura, entro rigide categorie interpretative.

Si è poi naturalmente consci che i bussolotti in ceramica erano solo una delle versioni in cui essi potevano essere realizzati; d'altro canto, le fonti parlano principalmente di esemplari in altri materiali¹⁰²; quelli in legno, o in altri materiali deperibili, a Pompei non sono documentati perché probabilmente non documentati al momento dello scavo.

Queste riflessioni portano dunque a chiedersi quanto sia per noi comprensibile una società del passato partendo dall'analisi della cultura materiale che essa ha prodotto; quanto riusciamo in realtà a comprendere delle abitudini ludiche dei Pompeiani? In tal senso può essere utile ampliare la nostra riflessione sulle pratiche di gioco, non limitandola ai soli fritilli.

A tal proposito è utile tornare su di alcuni contesti qui presentati; dall'armadio in legno individuato nell'angolo Nord/Est dell'atrio della *fullonica* di *Stephanus* (I 6, 7) provenivano, tra le altre cose, «quarantadue piccole ghiaie lenticolari, di pietra, e sette ghiaie artificiali di terracotta risultanti da cocci smussati»¹⁰³ che lo scavatore già ipotizzava «come occorrenti forse per un gioco»¹⁰⁴. Si tratta dunque di materiali molto semplici, sassolini e ritagli di ceramica, il cui valore ludico è certificato solo dall'associazione diretta con altri strumenti da gioco. Lo stesso si può dire dei ciottoli rinvenuti nella *officina pigmentaria* (I 9, 9) il cui utilizzo come pedine sarebbe stato arduo da cogliere senza l'ausilio dei dati di contesto.

¹⁰⁰ Per una panoramica sulla questione si veda Pavolini 2000, 235-245; per un preciso confronto e relativa bibliografia si veda Pavolini 2000, 238-239, n. 126, figg. 60, 75.

¹⁰¹ Ci si riferisce al vasetto acromo (inv. 9315) rinvenuto nel vano 9 Bottega (I 9, 8) contenente varie semi-sfere di vetro colorato (inv. 9315) e la tazzina acroma (senza inv.) proveniente dall'armadio situato nel vano Q della casa di *M. Fabius Secundus* (V 4, 13) con all'interno 20 semi-sfere in vetro (senza inv.).

¹⁰² Schol. ad Juv. 14.5 (*fritillus pyxis cornea, qui fimus dicitur Graece*); per i fritilli in legno si veda Anecchino 1977, 200. Un fritillo in osso è stato rinvenuto a Mérida, si veda Murciano Calles 2017.

¹⁰³ Della Corte 1912, 287.

¹⁰⁴ Della Corte 1912, 287.

Questione di non secondaria importanza è quella relativa al tipo di gioco in cui erano impiegati i ‘nostri’ *fritilli* e con quali modalità. In alcuni casi, il rinvenimento insieme a dadi ne certifica la funzione ‘canonica’ di bussolotti. Lo stesso utilizzo si può ipotizzare anche quando i dadi sono stati rinvenuti insieme altre tipologie ludiche interpretabili come pedine¹⁰⁵; in tal caso si potrebbe ipotizzare il loro coinvolgimento in giochi ‘da tavola’, come il *ludus duodecim scripta*¹⁰⁶, un gioco paragonabile al moderno backgammon. Il nome deriva dalla peculiare conformazione della *tabula* necessaria per praticarlo, che era divisa in 3 ordini di 12 caselle (divise in due segmenti di 6) per un totale di 36 (Fig. 21); molto spesso, almeno negli esemplari in pietra che si sono conservati, le singole caselle erano interessate dalla presenza di lettere che formavano sei parole (*scripta*) di sei lettere ciascuna (esagrammi) ed esprimevano delle frasi-sentenze dai toni scherzosi (spesso verso i giocatori stessi)¹⁰⁷. Per avviare una partita, oltre naturalmente alla *tabula lusoria*, erano necessarie delle pedine (15 per giocatore) e due dadi; la sfida terminava quando uno dei due contendenti riusciva, per primo, a far uscire dalla *tabula* tutti i suoi pezzi¹⁰⁸.

Più complessa è l’interpretazione dei *sets* compositi (come quello rinvenuto nella *fullonica* di *Stephanus*) difficilmente riconducibili a tipi di giochi a noi noti; nel caso di un’esclusiva associazione tra *fritilli* e pedine, senza una contestuale presenza di dadi, se ne potrebbe dedurre un impiego, a gioco finito, come contenitori del materiale ludico, esattamente come documentato per il vasetto acromo rinvenuto nella struttura I 9, 8 o per la ‘tazzina’ dalla casa *M. Fabius Secundus* e *Optata* (V 4, 13), entrambi trovati dagli scavatori pieni di semisfere in vetro.

Concludendo, in questa sede si è tentato di fornire nuovi spunti a un dibattito che per certi versi aveva imboccato un binario morto, essendosi focalizzato esclusivamente sugli aspetti morfologici.

Per dare nuova linfa alla questione è sembrato opportuno abbandonare un approccio tipologico in favore di uno contestuale; solo l’analisi dei dati archeologici può infatti, di volta in volta, portarci a individuare la giusta interpretazione funzionale di un oggetto.

Coerente con questa prospettiva è la recente interpretazione come fritillo di un vasetto ceramico piriforme proveniente dallo scavo di Piazza Marconi a Cremona¹⁰⁹; decisiva in tal senso è stata, più che la morfologia, l’associazione ad altre tipologie giochi. Valorizzare i dati di contesto sembra dunque il giusto approccio per affrontare questa intricata questione.

¹⁰⁵ Ad esempio, nei *sets* documentati nella casa con bottega (I 9, 9), nella casa di *Iulius Polybius* (IX 13, 3) e nella Villa dei Misteri.

¹⁰⁶ Schädler 1995, 83-84; Schädler 2013b; Torre 2015, 19; Lambrugo 2015, 26-27; per le regole si veda Schädler 2019b, 128-129.

¹⁰⁷ Sulle *tabulae lusoriae* iscritte si veda Ferrua 2001; sul *ludus duodecim scripta*, Schädler 1995; Purcell 2007; Schädler 2013; Torre 2015, 19; Lambrugo 2015, 26-27.

¹⁰⁸ Schädler 2019b, 128-129.

¹⁰⁹ Tassinari 2018, 254.

	/	Ciottolo	Pietra	/	Non reperibile.
	/	Ciottolo	Pietra	/	Non reperibile.
	/	Ciottolo	Pietra	/	Non reperibile.
	/	Ritaglio ceramico	Ceramica	/	Non reperibile.
	/	Ritaglio ceramico	Ceramica	/	Non reperibile.
	/	Ritaglio ceramico	Ceramica	/	Non reperibile.
	/	Ritaglio ceramico	Ceramica	/	Non reperibile.
	/	Ritaglio ceramico	Ceramica	/	Non reperibile.
	/	Ritaglio ceramico	Ceramica	/	Non reperibile.
	/	Ritaglio ceramico	Ceramica	/	Non reperibile.

Tabella 2. Set ludico dalla casa con bottega (I 9, 8).

CAT.	INV.	TIPOLOGIA	MATERIALE	DIMENSIONI	DESCRIZIONE
2.1	9313A	Fritillo	Ceramica	h: 7,2; ø bocca: 5,9; ø piede: 3	Orlo assottigliato; labbro esovero. Corpo cilindrico, rastremato verso il basso; piede distinto profilato a disco. Abrasioni e scheggiature diffuse. Corpo ceramico: 10R 6/8 (light red). Inclusi nerastri.
2.2	9313B	Fritillo	Ceramica	h: 6,1; ø bocca: 5,2; ø piede: 3,1	Orlo assottigliato; labbro esovero. Corpo cilindrico, rastremato verso il basso; piede appena distinto a disco. Abrasioni e scheggiature diffuse. Corpo ceramico: 2.5YR 6/8 (light red). Inclusi nerastri.
2.3	9313C	Fritillo	Ceramica	h: 6,4; ø bocca: 4,2; ø piede: 2,8	Orlo inclinato; labbro esovero. Corpo cilindrico, rastremato verso il basso; fondo piano. Abrasioni e scheggiature diffuse. Corpo ceramico: 10R 6/8 (light red). Inclusi nerastri.
2.4	9313D	Fritillo	Ceramica	h: 6; ø bocca: 5,3; ø piede: 3	Orlo inclinato; labbro esovero. Corpo cilindrico, rastremato verso il basso; fondo piano. Abrasioni e scheggiature diffuse. Corpo ceramico: 10R 6/8 (light red). Inclusi nerastri.
2.5	9315A	Vasetto	Ceramica	h: 8,6; ø bocca: 4,5; ø piede: 2	Bocchello a calice; spalla sfuggente; corpo troncoconico. Fondo piano.
2.6	9350	Pedina	Osso	ø: 2,2	Incisi sulle facce opposte: II – B
2.7	9346	Pedina	Osso	ø: 2,2	Incisi sulle facce opposte: III – Γ
2.8	9345	Pedina	Osso	ø: 2,3	Incisi sulle facce opposte: IIII – Δ
2.9	9349	Pedina	Osso	ø: 2,3	Incisi sulle facce opposte: VIII – H
2.10	9348	Pedina	Osso	ø: 2,2	Incisi sulle facce opposte: XIII – IΓ
2.11	9360A	Semisfera	Vetro	ø: 1,8	Sezione piano-convessa. Colore giallastro.
2.12	9360A	Semisfera	Vetro	ø: 1,8	Sezione piano-convessa. Colore giallastro.
2.13	9360A	Semisfera	Vetro	ø: 0,9	Sezione piano-convessa. Colore giallastro.
2.14	9360A	Semisfera	Vetro	ø: 1,7	Sezione piano-convessa. Colore biancastro.
2.15	9360A	Semisfera	Vetro	ø: 1,6	Sezione piano-convessa. Colore biancastro.
2.16	9360A	Semisfera	Vetro	ø: 1,3	Sezione piano-convessa. Colore azzurrastrato.
2.17	9360A	Semisfera	Vetro	ø: 1,1	Sezione piano-convessa. Variegata: blu e giallastro.
2.18	9315B	Semisfera	Vetro	ø: 1,5	Sezione piano-convessa. Colore azzurrastrato.
2.19	9315B	Semisfera	Vetro	ø: 1,5	Sezione piano-convessa. Colore azzurrastrato.
2.20	9315B	Semisfera	Vetro	ø: 1,3	Sezione piano-convessa. Colore azzurrastrato.
2.21	9315B	Semisfera	Vetro	ø: 0,9	Sezione piano-convessa. Colore azzurrastrato.
2.22	9315B	Semisfera	Vetro	ø: 1,1	Sezione piano-convessa. Colore bianco.
2.23	9315B	Semisfera	Vetro	ø: 1	Sezione piano-convessa. Colore bianco.

Tabella 3. Set ludico dalla casa con bottega (I 9, 9).

CAT.	INV.	TIPOLOGIA	MATERIALE	DIMENSIONI	DESCRIZIONE
3.1	9500	Fritillo	Ceramica	h: 8,9; ø bocca: 4,2; ø piede: 1,6	Orlo arrotondato. Corto collo. Corpo piriforme; alto peduccio cilindrico. Integro; abrasioni e concrezioni diffuse. Corpo ceramico: 2.5YR 7/6 (<i>light reddish brown</i>).
3.2	9495	Dado	Osso	1,3 x 1,3 x 1,1	Abrasioni e scheggiature diffuse.
3.3	9497	Ciottolo	Pietra	ø: 2,2	Forma lenticolare. Colore grigiastro
3.4	9497	Ciottolo	Pietra	ø: 2	Forma lenticolare; bordo dentellato. Colore biancastro.
3.5	9497	Ciottolo	Pietra	ø: 2	Forma lenticolare; bordo dentellato. Concrezioni brune. Colore biancastro.
3.6	9497	Ciottolo	Pietra	ø: 2	Forma lenticolare. Colore biancastro.
3.7	9497	Ciottolo	Pietra	ø: 2	Forma lenticolare. Colore biancastro.
3.8	9497	Ciottolo	Pietra	ø: 2	Forma lenticolare. Colore biancastro con inclusi verdastri.
3.9	9497	Ciottolo	Pietra	ø: 1,8	Forma lenticolare; bordo dentellato. Colore grigiastro.
3.10	9497	Ciottolo	Pietra	ø: 1,7	Forma lenticolare; bordo dentellato. Colore grigiastro.
3.11	9497	Ciottolo	Pietra	ø: 1,8	Forma lenticolare; bordo dentellato. Colore grigiastro.
3.12	9497	Ciottolo	Pietra	ø: 1,8	Forma lenticolare. Colore biancastro con inclusi verdastri.
3.13	9497	Ciottolo	Pietra	ø: 1,7	Forma lenticolare. Colore nerastro.
3.14	9497	Ciottolo	Pietra	ø: 1,8	Forma lenticolare. Colore biancastro con inclusi verdastri.
3.15	9497	Ciottolo	Pietra	ø: 1,9	Forma lenticolare. Colore biancastro con inclusi verdastri.
3.16	9497	Ciottolo	Pietra	ø: 1,7	Forma lenticolare. Colore biancastro con inclusi verdastri.
3.17	9497	Ciottolo	Pietra	ø: 1,7	Forma lenticolare. Colore biancastro con inclusi verdastri.
3.18	9497	Ciottolo	Pietra	/	Non reperibile.
3.19	9497	Ciottolo	Pietra	/	Non reperibile.
3.20	9497	Ciottolo	Pietra	/	Non reperibile.
3.21	9497	Ciottolo	Pietra	/	Non reperibile.
3.22	9497	Ciottolo	Pietra	/	Non reperibile.

Tabella 4. Set ludico dalla *M. Fabius Secundus* e *Optata* o Casa delle origini di Roma (V 4, 13).

CAT.	INV.	TIPOLOGIA	MATERIALE	DIMENSIONI	DESCRIZIONE
4.1	55382	Fritillo	Ceramica	h: 7,1; ø bocca: 5,7; ø piede: 3	Orlo inclinato; labbro esverso. Corpo ovoide rastremato verso il basso; fondo piano. Integro; abrasioni e concrezioni diffuse. Ingubbiatura: 7.5RY 8/2 (<i>pinkish white</i>); corpo ceramico: 7.5YR 8/3 (<i>pink</i>).
4.2	/	'Tazzina' acroma	Vetro	ø bocca: 8	Non reperibile.
4.3	55386	Dado	Osso	1,4 x 1,4 x 1,3	Superficie fortemente abrasa; scheggiature e fessurazioni. Oggetto quasi completamente brunito. Lati 2, 3 4 illeggibili.
4.4	55387	Dado	Osso	1,2 x 1,3 x 1,1	Abrasioni, scheggiature. Superficie in parte brunita per esposizione diretta al calore.
4.5	55388	Dado	Osso	1,3 x 1,3 x 1,2	Abrasioni e scheggiature. Superficie parzialmente virata al verde e in parte brunita. Fessurazione sul lato 2.
4.6	55389	Dado	Osso	1,3 x 1,4 x 1,3 (conservata)	Oggetto consunto; fessurazioni; ampie aree distaccate. Nessun lato leggibile.
4.7	55390	Dado	Osso	1,4 x 1,4 x 1,4	Abrasioni e scheggiature.
4.9	/	Pedina	Osso	/	Non reperibile.
4.10	/	Pedina	Osso	/	Non reperibile.
4.11	/	Pedina	Osso	/	Non reperibile.
4.12	/	Pedina	Osso	/	Non reperibile.
4.13	/	Pedina	Osso	/	Non reperibile.
4.14	/	Semisfera	Vetro	/	Sezione piano-convessa. Non reperibile.
4.15	/	Semisfera	Vetro	/	Sezione piano-convessa. Non reperibile.
4.16	/	Semisfera	Vetro	/	Sezione piano-convessa. Non reperibile.
4.17	/	Semisfera	Vetro	/	Sezione piano-convessa. Non reperibile.
4.18	/	Semisfera	Vetro	/	Sezione piano-convessa. Non reperibile.
4.19	/	Semisfera	Vetro	/	Sezione piano-convessa. Non reperibile.
4.20	/	Semisfera	Vetro	/	Sezione piano-convessa. Non reperibile.
4.21	/	Semisfera	Vetro	/	Sezione piano-convessa. Non reperibile.
4.22	/	Semisfera	Vetro	/	Sezione piano-convessa. Non reperibile.
4.23	/	Semisfera	Vetro	/	Sezione piano-convessa. Non reperibile.
4.24	/	Semisfera	Vetro	/	Sezione piano-convessa. Non reperibile.
4.25	/	Semisfera	Vetro	/	Sezione piano-convessa. Non reperibile.
4.26	/	Semisfera	Vetro	/	Sezione piano-convessa. Non reperibile.
4.27	/	Semisfera	Vetro	/	Sezione piano-convessa. Non reperibile.
4.28	/	Semisfera	Vetro	/	Sezione piano-convessa. Non reperibile.
4.29	/	Semisfera	Vetro	/	Sezione piano-convessa. Non reperibile.
4.30	/	Semisfera	Vetro	/	Sezione piano-convessa. Non reperibile.
4.31	/	Semisfera	Vetro	/	Sezione piano-convessa. Non reperibile.

Tabella 5. Set ludico dalla casa di *Iulius Polybius* (IX 13, 3).

CAT.	INV.	TIPOLOGIA	MATERIALE	DIMENSIONI	DESCRIZIONE
5.1	/	Fritillo	Ceramica	h: 7; ø bocca: 4	Orlo inclinato; labbro esovero. Corpo cilindrico, rastremato verso il basso; fondo piano ¹¹⁰ .
5.2	229 – P22416	Dado	Osso	2 x 1,8 x 1,8	Abrasioni e scheggiature. Fessurazioni. Briniture diffuse.
5.3	229 – P22416	Dado	Osso	1,7 x 1,5 x 1,8	Abrasioni e scheggiature. Fessurazioni. Briniture diffuse.
5.4	229 – P22416	Dado	Osso	1,2 x 1,5 x 1,8	Abrasioni e scheggiature. Fessurazioni. Briniture diffuse.
5.5	229 – P22416	Dado	Osso	1,2 x 1,5 x 1,8	Abrasioni e scheggiature. Fessurazioni. Briniture diffuse.
5.6	229 – P22416	Dado	Osso	1,2 x 1,5 x 1,8	Abrasioni e scheggiature. Fessurazioni. Briniture diffuse.
5.7	229 – P22416	Dado	Osso	1,2 x 1,5 x 1,8	Abrasioni e scheggiature. Fessurazioni. Briniture diffuse.
5.8	229 – P22416	Dado	Osso	1,2 x 1,5 x 1,8	Abrasioni e scheggiature. Fessurazioni. Briniture diffuse.
5.9	229 – P22416	Dado	Osso	1,2 x 1,5 x 1,8	Abrasioni e scheggiature. Fessurazioni. Briniture diffuse.
5.10	229 – P22416	Dado	Osso	1 x 1,3 x 1,4	Abrasioni e scheggiature. Fessurazioni. Briniture diffuse.

¹¹⁰ Vedi disegno, giornale di scavo 9 Febbraio 1973.

Tabella 6. Set ludico dalla Villa dei Misteri.

CAT.	INV.	TIPOLOGIA	MATERIALE	DIMENSIONI	DESCRIZIONE
6.1	4481A	Fritillo	Ceramica	h: 10,1; ø bocca: 4,8	Orlo arrotondato. Corto collo. Corpo piriforme; alto peduccio cilindrico. Integro; abrasioni e concrezioni diffuse. Corpo ceramico: 2.5YR 7/6 (<i>light reddish brown</i>).
6.2	4481B	Fritillo	Ceramica	h: 10,1; ø bocca: 5,3	Orlo arrotondato. Corto collo. Corpo ovoido/piriforme; alto peduccio cilindrico. Integro; abrasioni e concrezioni diffuse. Corpo ceramico: 2.5YR 7/6 (<i>light reddish brown</i>).
6.3	4460	Dado	Osso	1,3 x 1,3 x 1,3	Abrasioni e scheggiature. Fessurazione sui lati 2, 5 e 6.
6.4	4460	Dado	Osso	1,3 x 1,3 x 1,3	Abrasioni e scheggiature. Lato 4 parzialmente abraso.
6.5	4461A	Semisfera	Vetro	ø: 1,9	Sezione piano-convessa. Colore: nero.
6.6	4461A	Semisfera	Vetro	ø: 1,8	Sezione piano-convessa. Colore: nero.
6.7	4461A	Semisfera	Vetro	ø: 1,8	Sezione piano-convessa. Colore: nero.
6.8	4461A	Semisfera	Vetro	ø: 1,8	Sezione piano-convessa. Colore: nero.
6.9	4461A	Semisfera	Vetro	ø: 1,8	Sezione piano-convessa. Colore: nero.
6.10	4461A	Semisfera	Vetro	ø: 1,6	Sezione piano-convessa. Colore: nero.
6.11	4461A	Semisfera	Vetro	ø: 1,5	Sezione piano-convessa. Colore: nero.
6.12	4461A	Semisfera	Vetro	ø: 1,5	Sezione piano-convessa. Colore: nero. Ampia zona di distacco.
6.13	4461A	Semisfera	Vetro	ø: 1,5	Sezione piano-convessa. Colore: nero. Spezzata in due.
6.14	4461A	Semisfera	Vetro	ø: 1,4	Sezione piano-convessa. Colore: nero.
6.15	4461A	Semisfera	Vetro	ø: 1,4	Sezione piano-convessa. Colore: nero.
6.16	4461A	Semisfera	Vetro	ø: 1,4	Sezione piano-convessa. Colore: nero.
6.17	4461A	Semisfera	Vetro	ø: 1,4	Sezione piano-convessa. Colore: nero.
6.18	4461A	Semisfera	Vetro	ø: 1,4	Sezione piano-convessa. Colore: nero.
6.19	4461B	Semisfera	Vetro	ø: 1,8	Sezione piano-convessa. Colore: bianco.
6.20	4461B	Semisfera	Vetro	ø: 1,8	Sezione piano-convessa. Colore: bianco.
6.21	4461B	Semisfera	Vetro	ø: 1,8	Sezione piano-convessa. Colore: bianco.
6.22	4461B	Semisfera	Vetro	ø: 1,8	Sezione piano-convessa. Colore: bianco.
6.23	4461B	Semisfera	Vetro	ø: 1,8	Sezione piano-convessa. Colore: bianco.
6.24	4461B	Semisfera	Vetro	ø: 1,8	Sezione piano-convessa. Colore: bianco.
6.25	4461B	Semisfera	Vetro	ø: 1,7	Sezione piano-convessa. Colore: bianco.
6.26	4461B	Semisfera	Vetro	ø: 1,7	Sezione piano-convessa. Colore: bianco.
6.27	4461B	Semisfera	Vetro	ø: 1,7	Sezione piano-convessa. Colore: bianco.
6.28	4461B	Semisfera	Vetro	ø: 1,6	Sezione piano-convessa. Colore: bianco.
6.29	4461B	Semisfera	Vetro	ø: 1,5	Sezione piano-convessa. Colore: bianco.
6.30	4461B	Semisfera	Vetro	ø: 1,5	Sezione piano-convessa. Colore: bianco.
6.31	4461B	Semisfera	Vetro	ø: 1,5	Sezione piano-convessa. Colore: bianco.
6.32	4461B	Semisfera	Vetro	ø: 1,4	Sezione piano-convessa. Colore: bianco.
6.33	4461B	Semisfera	Vetro	ø: 1,3	Sezione piano-convessa. Colore: bianco.
6.34	4461B	Semisfera	Vetro	ø: 1,3	Sezione piano-convessa. Colore: bianco.
6.35	4461B	Semisfera	Vetro	ø: 0,9	Sezione piano-convessa. Colore: bianco.
6.36	4461B	Semisfera	Vetro	ø: 0,8	Sezione piano-convessa. Colore: bianco.
6.37	4461C	Semisfera	Vetro	ø: 1,9	Sezione piano-convessa. Colore: blu.
6.38	4461C	Semisfera	Vetro	ø: 1,8	Sezione piano-convessa. Colore: blu. Rotta.
6.39	4461C	Semisfera	Vetro	ø: 1,6	Sezione piano-convessa. Colore: blu.
6.40	4461C	Semisfera	Vetro	ø: 1,6	Sezione piano-convessa. Colore: blu.
6.41	4461D	Semisfera	Vetro	ø: 2,2	Sezione piano-convessa. Colore: verde.
6.42	4461D	Semisfera	Vetro	ø: 1,5	Sezione piano-convessa. Colore: verde.
6.43	4461D	Semisfera	Vetro	ø: 2	Sezione piano-convessa. Colore: azzurro.
6.44	4461	Semisfera	Vetro	ø: /	Non conservata.

Abbreviazioni Bibliografiche

- Allison, P. 1999, Labels for ladles: Interpreting the material culture from Roman households, in P. Allison (ed.), *The archaeology of household activities*, London, 57-77.
- Allison, P. 2001, Using the Material and Written Sources: Turn of the Millennium Approaches to Roman Domestic Space, *AJA* 105, 181-208.
- Allison, P. 2004, *Pompeian Households. An analysis of the Material Culture*, Los Angeles.
- Allison, P. 2006, *The Insula of Menander in Pompeii*. Vol. 3, *The Finds, a contextual study*, Oxford.
- Allison, P. 2009, Understanding Pompeian household practices through their material culture, in *FACTA. A journal of Roman Material Culture Studies* 3, 11-32.
- Alonso, J./R. Sabio Gonzales 2017, Conjunto de fichas de pasta vítrea, in *Juegos y juguetes* 2017, 44-45.
- Annechino, M. 1977, *Fritillus*. Un piccolo vaso di terracotta, *CronPomp* 3, 198-213.
- Arletti, R. et al. 2006, Archaeometric analyses of game counters from Pompeii, in M. Maggetti/B. Messinga (eds.), *Geomaterials in Cultural Heritage*, London, 175-186.
- Béal, J.C. 1983, *Catalogue des objets de tabletterie du Musée de la Civilisation gallo-romaine de Lyon* (Centre d'études romaines et gallo-romaines de l'Université Jean Moulin, Lyon III, Nouvelle série n° 1), Lyon.
- Becq de Fouquières, L. 1869, *Les jeux des anciens: leur description, leur origine, leurs rapports avec la religion, l'histoire et les mœurs*, Paris.
- Bergmann, B. 2007, Seeing Women in the Villa of the Mysteries: A Modern Excavation of the Dionisyac Murals, in V.C. Gardner Coates/J.L. Seydl (eds.), *Antiquity Recovered. The Legacy of Pompeii and Herculaneum*, Los Angeles, 231-269.
- Bianchi, C. 2015, 'Pedine alessandrine': testimoni illustri di un gioco ignoto, in Lambrugo, C./F. Slavazzi/A.M. Fedeli 2005, 53-65.
- Bianchi, C. cs., Les jetons historiés dits «alexandrins»: bilan et propositions, cs.
- Borriello, M. et al. (eds.) 1996, *Pompei. Abitare sotto il Vesuvio*, Ferrara.
- Bradley, M. 2002, 'It all comes out in the wash': Looking harder at the Roman fullonica, *JRA* 15, 1, 20-44.
- Brun, J.-P. et al. 2003, Le produzioni artigianali a Pompei. Ricerche condotte dal Centre Jean Bérard, *RStPomp* 14, 9-29.
- Carretero Vaquero, S. 1998, El Ludus Latrunculorum, un juego de estrategia practicado por los equites del Ala II Flavia, *Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, Universidad de Valladolid* 64, 117-139.
- Cascella, S./G. Vecchio 2012, Nota preliminare sulla scoperta della villa rustica di *C. Olius Ampliatus*: suburbio sud-orientale di Neapolis, *RStPomp* 23, 169-179.
- Castiglione Morelli, V. 2015, Tracce di vita quotidiana nell'*instrumentum domesticum*, in Castiglione Morelli et al. 2015, 351-372.
- Castiglione Morelli, V. et al. (eds.) 2015, *Caio Giulio Polibio. Storie di un cittadino pompeiano*, Salerno.

- Cecchini, N./C. Bianchi/M.G. Diani 2015, Le scoperte di Cremona, in Lambrugo, C./F. Slavazzi/A.M. Fedeli 2005, 121-126.
- Cerulli Irelli, G. 1977, Officina di lucerne fittili a Pompei, in *L'Instrumentum domesticum di Ercolano e Pompei nella prima età imperiale*, Roma, 53-69.
- Ciarallo, A. 2012, *Gli spazi verdi dell'Antica Pompei*, Roma.
- Cicirelli, C. 1989, *Le ville romane di Terzigno*, Terzigno.
- Cicirelli, C. 2003, Terzigno, Villa 2, in Guzzo, P.G./M. Mastroberto/A. d'Ambrosio 2003, 202-213.
- CIL: *Corpus Inscriptionum Latinarum*.
- Cirillo, C. et al. 2015, Pompeii – Nature and Architecture, in *Proceedings XIII Forum of Studies, Le vie dei Mercanti, Heritage and Technology. Mind, Knowledge, Experience*, Aversa, Capri 11-12-13 June 2015, Napoli, 719-728.
- Cobbett, R. 2008, A Dice Tower from Richborough, *Britannia* 39, 219-235.
- Cobbett, R. 2013, *Turricula: les tours de jeu*, *Archéothéma* 31, 48-49.
- Cobbett, R. 2020, The Colliton Park Dice Tower and others Made of Wood and Bone, *Lucerna* 58, 10-13.
- Cool, H.E.M. 2016, Recreation or decoration: what were the glass counters from Pompeii used for?, *BSR* 84, 157-177.
- Cool, H./M. Baxter 2002, Exploring Romano-British Finds Assemblages, *OxJFA* 21, 4, 365-380.
- Coralini, A. 2020, *Lucrum facere?* Strategia d'uso degli spazi domestici nell'ultima Pompei, in Dardenay, A./N. Laubry (eds.) 2020, 53-86.
- Costanza, S. 2019, *Giulio Polluce*, Onomasticon: excerpta de ludis. *Materiali per la storia del gioco nel mondo greco-romano*, Alessandria.
- Dardenay, A./N. Laubry (eds.) 2020, *Anthropology of Roman Housing*, Turnhout.
- Dasen, V. 2018, Historie et archéologie de la culture ludique dans le monde gréco-romain. Questions méthodologique, *Kentron*, 34, 23-50.
- Dasen, V. 2019a, L'exposition, in *Ludique* 2019, 10-13.
- Dasen, V. 2019b, Jeux et jouets dans le cycle de la vie, in *Ludique* 2019, 14-19.
- Dasen, V./U. Schädler 2019, Introduction, *Archimède* 6 (Dossier thématique: jouer dans l'Antiquité: identité et multiculturalité. *Games and Play in Antiquity: Identity and Multiculturality*), 71-74.
- Dasen, V./M. Vespa 2020, Bons ou mauvais jeux? Pratiques ludiques et sociabilité, *Pallas* 114, 13-20.
- De Caro, S. 1994, *La villa rustica in località villa Regina a Boscoreale*, Roma.
- DeFelice J. 2007, Inns and taverns, in Dobbins, J.J./P.W. Foss 2007, 474-486
- De Franciscis, A. 1988, La casa di C. Iulius Polybius, *RStPomp* 2, 15-36.
- Della Corte, M. 1912, Pompei. Continuazione dello scavo della via dell'Abbondanza e scoperte quivi avvenute durante il mese di Agosto 1912, *NSc* 9, 281-289.

- Della Corte, M. 1954, *Pompei. Case ed abitanti*, (II ed.), Roma.
- De' Spagnolis Conticello, M. 1993-1994, Di due ville rustiche rinvenute a Scafati (SA), in via Spinelli e in via Poggiomarino, *RSiPomp* 6, 137-146.
- de Voogt, A./J.W. Eerkens 2018, Cubic dice: archaeological material for understanding historical processes, *Kentron*, 34, 99-108.
- Dobbins, J.J./P.W. Foss (eds.) 2007, *The World of Pompeii*, New York-London.
- Egidi, P. 1983, Due bossoli per il gioco dei dadi da una tomba romana presso Bevagna, *ArchCl* 35, 283-286.
- Ellis, S.J.R. 2004, The distribution of bars at Pompeii: archaeological, spatial and viewshed analyses, in *JRA* 17, 2, 371-384.
- Fergola, L. 2003, La Casa di Giulio Polibio (*IX, 13, 1-3*), in Guzzo, P.G./M. Mastroroberto/A. d'Ambrosio 2003, 421-429.
- Ferrua, A. 2001, *Tabule lusorie epigrafiche*, Città del vaticano.
- Fugère, M. 2013, Les dés romains, *Archéothéma* 31 (Dossier thématique: jouer dans l'Antiquité: identité et multiculturalité. *Games and Play in Antiquity: Identity and Multiculturalism*), 44-45.
- Flohr, M. 2003, *Fullones* and Roman society: a reconsideration, *JRA* 16, 447-451.
- Flohr, M. 2009, The Social World of Roman *Fullonicae*, in M. Driessen et al. (eds.), *Proceedings of the Eighteenth Annual Theoretical Roman Archaeology Conference*, (Amsterdam 4-6 March 2008), Oxford, 174-185.
- Flohr, M. 2011, Reconsidering the atrium House: Domestic *fullonicae* at Pompeii, in E. Poheler/M. Flohr/K. Cole (eds.), *Pompeii. Art, industry, and infrastructure*, Oxford, 88-102.
- Giacobello, F. 2015a, Giocare a dadi a Pompei tra vino, salsicce e risse: un passatempo da taverna, Lambrugo, C./F. Slavazzi/A.M. Fedeli 2005, 37-42.
- Giacobello, F. 2015b, Dadi e buona sorte! Da Roma ai giorni nostri, in Lambrugo, C./F. Slavazzi/A.M. Fedeli 2005, 71-74.
- Grimaldi, M. 2015, Le suppellettili dagli armadi, in Castiglione Morelli et al. 2015, 269-299.
- Grossi, F. 2011, Bar, *fast food* e tavole calde: nomi e funzioni dei locali di ristoro nelle città romane dell'Impero, *LANX* 9, 1-46.
- Grossi F. 2017, *Tabernae, thermopolia e cauponiae*: dalle fonti allo scavo archeologico, in Santoro, S. 2017, 31-40.
- Guzzo, P.G./M. Mastroroberto/A. d'Ambrosio (eds.) 2003, *Storie di un'eruzione: Pompei, Ercolano, Oplontis*, Catalogo della mostra (Napoli, 20 marzo – 31 agosto 2003), Milano.
- Horn, H.G. 1989, Si per me misit, nil nisi vota feret. Ein römischer Spielturm aus Froitzheim, *BjB* 189, 139-160.
- Hirschmann, R. 1998, s.v. Fritillus, in *Der Neue Pauly* 4, 676-677.
- Juegos y juguetes* 2017, *Juegos y juguetes en Augusta Emerita*, Mérida.
- Lambrugo, C. 2015, Giocare per terra...e per mare!, in Lambrugo, C./F. Slavazzi/A.M. Fedeli 2005, 25-30.

- Lambrugo, C./F. Slavazzi/A.M. Fedeli (eds.) 2005, *I materiali della Collezione Archeologica "Giulio Sambon" di Milano. 1. Tra alea e agòn: giochi di abilità e di azzardo*, Sesto Fiorentino.
- Logenfellow, B. 2000, A Gendered Space? Location and Function of Room 5 in the Villa of the Misteries, in E.K. Gazda (ed.), *The Villa of the Misteries of Pompeii: Ancient Ritual, Modern Muse*, Ann Arbor, 25-37.
- Ludique* 2019, *Ludique. Jouer dans l'antiquité*, catalogue de l'exposition, Lugdunum, musée et théâtres romains, 20 juin-1er décembre 2019, Gent.
- Lusuardi Siena, S. 1973-1974, Anforischi, in A. Frova (ed.), *Scavi di Luni. Relazione delle campagne di scavo 1970-1971*, Roma, 430-431.
- Maiuri, A. 1960, *La Villa dei Misteri*, Roma.
- Manniez, Y. 2019, Dés classiques et dés speciaux, in *Ludique* 2019, 76-77.
- Mau, A. 1910, s.v. Fritillus, in *Paulys Realencyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft* 13, 1089-110.
- Mayer i Olivè, M. 2008, *Opercula*, los tapones de ánfora: un indicador económico controvertido, in M. Hainzmann/R. Wedenig (eds.), *Instrumenta Inscripta Latina*, II, Akten des 2. Internationalen Kolloquiums (Klagenfurt 2005), Klagenfurt, 223-229.
- Murciano Calles, J.M. 2017, Calles, Cubilete de dados de hueso, in *Juegos y juguetes* 2017, 50-51.
- Pavolini, C. 1980, Appunti sui «vasetti ovoidi e piriformi» di Ostia, *MEFRA* 92, 2, 993-1020.
- Pavolini, C. 2000, *La ceramica comune. Le forme in argilla depurata dell'antiquarium* (Scavi di Ostia XIII), Roma.
- Pirson, F. 2007, Shops and Industries, in Dobbins, J.J./P.W. Foss, *The World of Pompeii*, New York-London, 457-473.
- Poplin, F. 2004-2005, Numération et orientation des dés antiques et médiévaux, *Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France*, 51-65.
- PPM I 1990. *Pompei. Pitture e mosaici. I. Regio I. Parte prima*, Roma.
- PPM II 1991. *Pompei. Pitture e mosaici. II. Regio I. Parte seconda*, Roma.
- PPM III 1991. *Pompei. Pitture e mosaici. III. Regioni II-III-V*, Roma.
- Proto, F. 2006, *Tabernae, officinae*, ed altri impianti a carattere commerciale della Regio I di Pompei: un campione d'indagine socio-economica, *RSiPomp* 17, 15-28.
- Purcell, N. 2007, Inscribed Imperial Roman Gaming Boards, in I. Finkel (ed.), *Ancient Board Games in perspective*, London, 90-97.
- Richardson, L. 1997, *Pompeii. An Architectural History*, London.
- Ruiz de Arbulo, J./F. Gris 2017, Los negocios de hostelería en Pompeya: *Caupone, Hospitia et Stabula*, in Santoro, S. 2017, 153-176.
- Saglio, E. 1918, s.v. Fritillus, *DAGR* 12, 1341-1342.
- Santoro, S. (ed.) 2017, *Emptor et Mercator. Spazi e rappresentazioni del commercio romano*, Bari.
- Schädler, U. 1995, XII Scripta, alea, tabula – New evidence for the roman history of 'backgammon', in A. de Vogt (ed.), *New Approaches to Board Games Research. Asian Origins and Future Perspectives*, Leiden, 73-98.

- Schädler, U. 2013, Les jeux des pions, *Archéothéma* 31 (Dossier thématique: jouer dans l'Antiquité: identité et multiculturalité. *Games and Play in Antiquity: Identity and Multiculturalism*), 64-65.
- Schädler, U. 2019a, Reconstituer les jeux antiques: méthodes et limites, in *Ludique* 2019, Gent, 20-22.
- Schädler, U. 2019b, Quelques règles de jeux de plateaux et de pions, in *Ludique* 2019, 127-129.
- Sogliano, A. 1905, Pompei. Relazione delgi scavi fatti dal dicembre 1902 a tutto marzo 1905, *NSc*, 85-97.
- Soldevila, M.R. 2006, *Martial, Book IV: A Commentary*, Leiden.
- Tassinari, G. 2018, "Vasetti" ovoidi, piriformi, cilindrici, in L. Arslan Pitcher (ed.), *Amoenissimis...Aedificis. Gli scavi di Piazza Marconi a Cremona*, vol. II, Quingentole (MI), 253-255.
- Torre, C. 2015, *Studiosissime ludere: giochi di abilità e azzardo nelle fonti letterarie*, in Lambrugo, C./F. Slavazzi/A.M. Fedeli 2005, 15-23.
- Tuffreau-Libre, M. 1999, Les pots à couleur de Pompéi: premiers résultats, *RStPomp* 10, 63-70.
- Varone, A. 2003, Il gioco, in G. Stefani (ed.), *Menander. La casa del Menandro di Pompei*, Milano, 192-193.
- Zanella, S. 2020, L'archéologie des espaces domestiques à Pompéi: un point sur la question, in A Dardenay/N. Laubry 2020, 21-52.
- Zevi, F. 1996, *La Casa di Giulio Polibio*, in Borriello et al. 1996, 73-79.